

9. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 64012 DE CALLERÍA, 64040 DE MANANTAY Y 64698 DE YARINACocha- UCAYALI- 2018.

INTERNAL COMMUNICATION IN A SCHOOL ORGANIZATION AND ITS RELATIONSHIP WITH EDUCATIONAL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS No. 64012 OF CALLERÍA, 64040 DE MANANTAY AND 64698 DE YARINACocha- UCAYALI- 2018.

Anthony Rosseau Flores Espinoza¹¹ Zoraida Rocío Manrique Chávez¹²

Fecha recibido: 17/ 04/2021

Fecha aprobado: 25/ 05/2021

Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM 2021

Derivado del proyecto: *La comunicación interna en una organización escolar y su relación con la gestión educativa en las instituciones educativas n° 64012 de callería, 64040 de manantay y 64698 de yarinacocha- ucayali- 2018.*

Pares evaluadores: *Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES.*

¹¹ *Pregrado, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Posgrado, Universidad César Vallejo, Ocupación (docente), Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, correo electrónico: aflorese@unia.edu.pe*

¹² *Pregrado, Universidad Nacional de Huancavelica, Posgrado, Universidad Alas Peruanas, Ocupación (docente), Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, correo electrónico: zmanriquec@unia.edu.pe*

RESUMEN

El presente informe de investigación denominada “La comunicación interna en una organización escolar y su relación con la gestión educativa en las instituciones Educativas N° 64012 de Callería, 64698 de Yarinacocha y la 64040 de Manantay- 2018, se realizó en el marco de un estudio no experimental, en el nivel descriptivo. Tuvo como objetivo determinar el nivel de dependencia entre la Comunicación interna en una organización escolar y la Gestión Educativa. Para profundizar el estudio se utilizó los instrumentos de recolección de datos que fueron: el cuestionario, permitió conocer de forma objetiva la opinión de los docentes con respecto a la gestión educativa, en las dimensiones: administrativa, pedagógica y comunitaria. La guía de entrevista, aplicada a los directivos permitió conocer la comunicación interna en sus dimensiones: identidad, vínculo y afectividad.

La muestra de estudio fue de 54 docentes nombrados y 6 directivos, constituyendo una muestra de 60 personas entre hombres y mujeres. Cuya selección se realizó de forma probabilística. Para determinar el nivel de dependencia entre variables se utilizó el Chi cuadrado, demostrando estadísticamente un grado de dependencia de $r= 0,04$ el cual denota que existe teóricamente un grado de dependencia entre la comunicación interna y la Gestión educativa. Lo que explica que en estas instituciones existe un desarrollo significativo entre la comunicación interna en una organización escolar y la gestión educativa.

PALABRAS CLAVE: Comunicación interna, gestión educativa.

ABSTRACT

The research report entitled "Internal communication in a school organization and its relationship with educational management in Educational Institutions No. 64012 of Callería, 64698 of Yarinacocha and 64040 of Manantay- 2018, was carried out within the framework of a non-experimental study, at the descriptive level. Its objective was to determine the level of dependence between internal communication in a school organization and educational management. To deepen the study, we used data collection instruments that were: the questionnaire, allowed to know objectively the opinion of teachers regarding educational management, in the dimensions: administrative, pedagogical and community. The interview guide, applied to the managers allowed to know the internal communication in its dimensions: identity, bond and affectivity.

The study sample was of 54 appointed teachers and 6 managers, constituting a sample of 60 people between men and women. Whose selection was made probabilistically. To determine the level of dependence between variables, the Chi square was used, demonstrating statistically a degree of dependence of $r = 0.04$ which denotes that there is a theoretical degree of dependence between internal communication and educational management. What explains that in these institutions there is a significant development between internal communication in a school organization and educational management.

KEYWORDS: *Internal communication, educational management.*

INTRODUCCIÓN

La comunicación interna en la organización escolar, en el sentido más estricto implica transferencia de información con significado de una persona a otra. Esta manera de interactuar en la que se transmite pensamientos deseos, intereses, necesidades, debe darse en forma oportuna y clara. Esta práctica social permite unificar criterios entre todos los que componen una organización escolar, desde las esferas y jerarquías más altas hasta el último trabajador. Desde esta mirada, las organizaciones modernas necesitan mejorar sustancialmente las capacidades comunicativas. A propósito, Chiavenato (2004) refiere que las organizaciones no pueden existir ni operar sin comunicación, puesto que ésta es la red que integra y coordina todas sus dependencias.

La segunda condicionante a considerar, es la gestión educativa dirigido muchas veces por profesores; lógicamente que ningún director ha pasado por una formación especializada para ejercer el cargo de director. Por consiguiente, la gestión educativa está orientado básicamente por directivas emanadas por las instancias administrativas del Ministerio de educación, y por procesos que no están sujetos a un análisis riguroso o deducción lógica; sino que actúan a través del pensamiento intuitivo o un conocimiento evidente. En ese contexto, la gestión educativa, se ve limitada para encausar cambios sustanciales en la práctica docente, como la creatividad, la innovación, investigación, el trabajo en equipo, la sistematización de las buenas prácticas y su difusión y fundamentalmente no se desarrolla la identidad del personal docente, no se promueve acciones que promuevan motivación y satisfacción para el trabajo, orientados al logro de los objetivos de la institución educativa.

En esa mirada, Carrillo (2007) define que la gestión educativa es una función orientada a generar y sostener en la institución educativa, las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza en la que prevalece acciones democráticas, equitativas y eficientes, haciendo de esta manera que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y mañana más tarde, tener ciudadanos capaces de contribuir a la vida democrática del país, al desarrollo nacional, armonizando su proyecto ético de vida y a los desafíos colectivos.

Fundamentos y propósito del estudio, utilizando las citas bibliográficas más relevantes. No se incluirán datos o conclusiones del trabajo que se presenta.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo cuantitativo en el nivel descriptivo, el método de investigación aplicado fue el hipotético deductivo, con un diseño descriptivo correlacional. A propósito, Hernández (2013) indica que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre las variables de estudio. El estudio se concibió al observar que existe en las instituciones educativas una inadecuada comunicación interna, un clima institucional inestable, producto de una deficiente gestión educativa en las instituciones educativas 64012 “Miguel Grau del distrito de Callería, 64698 “Lázaro Orrego” de Yarinacocha, y la institución educativa N° 64040 “José Abelardo Quiñonez” de Manantay, la investigación fue determinar la relación entre la comunicación interna y la gestión educativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 54 docentes y 6 directivos. La selección de la muestra se realizó a través de un muestreo probalístico. A propósito, Hernández, R. (2013) afirma que la elección de los elementos depende de la probabilidad, en la cual toda la población tiene la posibilidad de formar parte de la muestra. Para la recolección de datos se empleó el método de campo, que consistió básicamente en visitar las instituciones educativas para solicitar apoyo para la realización del estudio. El método bibliográfico, consistió principalmente en la búsqueda de la información en libros y pagina web. Los instrumentos utilizados en la recolección de datos, fue el cuestionario, y la guía de entrevista, dichos instrumentos se aplicaron en condiciones armónicas. Para la validación de los instrumentos se consultó con expertos en estadística, en metodología y lingüista. Para la validez del instrumento se aplicó el Alfa de Cronbach. Hernández, R. (2013) indica que la validez, de un instrumento, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Al aplicar el instrumento se obtuvo resultados alentadores, que fueron ordenados en tablas y figuras representativas. Para demostrar la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Chi cuadrado, sin embargo, debido a que la cantidad de individuos era diferente en cada variable se utilizó el porcentaje respecto del total de cada uno, logrando una muestra

Revista de Investigación Transdisciplinaria en Educación, Empresa y Sociedad - ISSN:2711-1857
DOI: <https://doi.org/10.34893/rz2j-vg56>

equivalente para realizar la prueba. Además, se utilizó como frecuencia observada la obtenida por la variable Comunicación interna y sus dimensiones y como esperadas las obtenidas por la variable Gestión pedagógica.

RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de frecuencias: Comunicación interna

	Comunicación interna		Identidad		Vinculo		Efectiva	
	fi	%	Fi	%	fi	%	fi	%
Deficiente	0	0%	0	0%	1	2%	24	40%
Regular	25	42%	28	47%	3	5%	2	3%
Eficiente	35	58%	32	53%	56	93%	34	57%
Total	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

Fuente: Base de datos.

Figura 1. Comunicación interna

Fuente: Tabla 1

Según la tabla N°1. Del total de la muestra correspondiente, en cuanto a la variable Comunicación interna: 58% la percibe en el nivel Eficiente y 42% en el nivel Regular. En cuanto a la dimensión Identidad: 47% la percibe en el nivel Regular, 93% en el nivel Eficiente y 2% en el nivel Deficiente. Respecto a la dimensión Vínculo: 5% la percibe en el nivel Regular, 93% en el nivel Eficiente y 2% en el nivel Deficiente. Y en cuanto a la dimensión Afectividad: 57% la percibe en el nivel Eficiente, 3% en el nivel Regular y 40% en el nivel deficiente.

Tabla 2. Distribución de frecuencias: Gestión educativa

	Gestión Educativa		Administrativa		pedagógica		Comunitaria	
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Deficiente	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%
Regular	27	45%	27	45%	29	48%	27	45%
Eficiente	33	55%	33	55%	31	52%	32	53%
Total	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

Fuente: Base de datos

Figura 2. Gestión educativa

Fuente: Tabla 2

Según la tabla N°2. Del total de la muestra correspondiente, en cuanto a la variable Gestión Educativa: 55% la percibe en el nivel Eficiente y 45% en el nivel Regular. En cuanto a la dimensión Administrativa: 45% la percibe en el nivel Regular y 55% en el nivel Eficiente. Respecto a la dimensión Pedagógica: 52% la percibe en el nivel Eficiente y 48% en el nivel Regular. Y en cuanto a la dimensión Comunitaria: 53% la percibe en el nivel Eficiente, 45% en el nivel Regular y 2% en el nivel Deficiente.

En la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Chi cuadrado, sin embargo, debido a que la cantidad de individuos era diferente en cada variable se utilizó el porcentaje respecto del total de cada uno, logrando una muestra equivalente para realizar la prueba. Además, se utilizó como frecuencia observada la obtenida por la variable Comunicación interna y sus dimensiones y como esperadas las obtenidas por la variable Gestión Educativa.

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación alterna, es decir, Existe relación significativa entre la comunicación interna y la gestión educativa.

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, Existe relación significativa entre la Dimensión Identidad y la gestión educativa.

Se rechaza la hipótesis de nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, Existe relación significativa entre el vínculo de la comunicación interna y la gestión educativa.

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, Existe relación significativa entre la afectividad y la gestión educativa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente han conducido a determinar que existe una relación satisfactoria entre la comunicación interna y la gestión educativa. Resultado que coincide con la investigación de Cabrera (2012), quien afirma que aplicando una guía metodológica de orientación se mejora el desenvolvimiento de las gestiones educativas del personal administrativo y docentes, expresado en la participación e integración. En esa mirada, la teoría humanista ha revolucionado la concepción de la administración y está centrado en las personas y su grupo social e integración de los que trabajan o participan en las organizaciones laborales.

Existe relación significativa entre la Dimensión Identidad y la gestión educativa. Resultado que coincide con el trabajo de Brandolini (2007) quien refiere que cuando se desarrolla el nivel de identidad crece significativamente el compromiso del quehacer de los trabajadores.

Existe relación significativa entre el vínculo de la comunicación interna y la gestión educativa. Resultado que coincide con la teoría humanista de Mayo (2008) quien afirma que el vínculo que se establece en las organizaciones, contribuye para mejorar la calidad del trabajo en relación, lazos muy fuertes que se establecen al interior de la organización.

Existe relación significativa entre la afectividad de la comunicación interna y la gestión educativa. resultados que coinciden con la propuesta de Martín (2003) quien afirma que toda organización para concretar el logro de metas programadas, debe contar con un sistema de comunicación interna basado en la afectividad, si este principio se cumple entonces la organización oferta los servicios y entra a competir en el mercado o a prestar un servicio de calidad.

La investigación realizada tuvo las siguientes conclusiones:

Existe dependencia entre la comunicación interna y la gestión educativa de las Instituciones Educativas N° 64012 “Miguel Grau” de Callería, la 64698 “Lázaro Orrego” de Yarinacocha y la 64040 “José Abelardo Quiñonez”-2018. Basándonos en la tabla N° 5. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0.025. Por

*Revista de Investigación Transdisciplinaria en Educación, Empresa y Sociedad - ISSN:2711-1857
DOI: <https://doi.org/10.34893/rz2j-vg56>*

lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que existe relación significativa entre la comunicación interna y la gestión educativa.

Existe dependencia entre la identidad de la comunicación interna y la gestión educativa de las instituciones educativas N° 64012 “Miguel Grau” de Callería, la 64698 “Lázaro Orrego” de Yarinacocha y la 64040 “José Abelardo Quiñonez” de Manantay- 2018. Basándonos en la tabla N° 8. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0.025. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que existe relación significativa entre la Dimensión Identidad y la gestión educativa

Existe dependencia entre el vínculo de la comunicación interna y la gestión educativa de las instituciones educativas N° 64012 “Miguel Grau” de Callería, 64093 “Lázaro Orrego” de Yarinacocha y la 64040 “José Abelardo Quiñonez” de Manantay- 2018. Ax Basándonos en la tabla N° 11. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0.025. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis de nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que existe relación significativa entre el vínculo de la comunicación interna y la gestión educativa.

Existe dependencia entre la afectividad de la comunicación interna y la gestión educativa de las instituciones educativas N° 64012 “Miguel Grau” de Callería, 64698 “Lázaro Orrego” de Yarinacocha y la 64040 “José Abelardo Quiñonez” de Manantay- 2018. Basándonos en la tabla N° 14. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0.025. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que existe relación significativa entre la afectividad de la comunicación interna y la gestión educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bass, R. (2011).** *La gestión educativa ante la innovación y el cambio*. Madrid: Narcea S.A. de Ediciones.
- Brandolini, A. (2009).** *Comunicación interna*. Buenos Aires. Edit. Dircom
- Cabrera, M. (2012)** “*Gestión Educativa en el fortalecimiento de la comunicación interna en el Centro Educativo Novus en la ciudad Guayaquil año- 2012*. Ecuador- Tesis.
- Carrillo, S. (2007)** *La gestión educativa en algunos documentos del Ministerio de Educación*. Lima: MINEDU-GTZ. Cuadernos de Gestión Educativa.
- Charry, (2017).** *Gestión de la comunicación interna y su relación con el clima organizacional de la UGEL N° 03- Lima*. Tesis.
- Chiavenato (2004)** *Comportamiento organizacional: La dinámica del éxito*. México D. F. Thompson.
- Hernández, R. (2013).** *Metodología de la investigación*” México. McGraw. Hill.
- Manes, J (2005).** *Gestión estratégica para instituciones educativas*. Buenos Aires. Edit. Versus
- Martín, Q. (2006).** *La organización de centros educativos en una perspectiva de cambio*. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
- Mayo, E. (1998).** *La teoría de las relaciones humanas*. Madrid. Edit. Fragua.
- Roncal, K. (2016)** Tesis. *La comunicación interna y la gestión educativa*. Lima. UNMSM.